

Historia de la cultura física y deporte

Mujeres en juegos paralímpicos

Elizabeth Suárez Castillo¹, Tania Ordaz Rodríguez^{1}, Dariana Téllez Ortiz²*

¹Facultad de Cultura Física de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México, ²Alumna de la Licenciatura en Cultura Física de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. *Correspondencia: tania.ordaz@correo.buap.mx

Resumen

El presente artículo pretende dar un panorama de la evolución del deporte adaptado y sus diferentes disciplinas en la participación de los juegos paralímpicos desde 1960 a la actualidad. Resultó interesante ver como los diversos países alrededor del mundo dieron cabida a los atletas paralímpicos en sus delegaciones, además, se aprecia el incremento de participación femenina tanto en los juegos olímpicos como en los juegos paralímpicos lo que es valorado por este gran sector poblacional, ya que por lo menos en México es más grande la población femenina de personas con discapacidad que la varonil. Los datos recopilados y aquí presentados se muestran de forma resumida para facilitar la consulta y se presenta por cada juego paralímpico la participación de México con atletas y sus disciplinas.

Palabras clave: Juegos paralímpicos, deportes paralímpicos, deporte adaptado, mujeres, inclusión.

Abstract

This article aims to provide an overview of the evolution of adapted sports and its different disciplines in the participation of the paralympic games from 1960 to the present. It was interesting to see how the different countries around the world accommodated paralympic athletes in their delegations. In addition, the increase in female participation in both the olympic and paralympic games is appreciated, which is valued by this large population sector, since at least in Mexico the female population of people with disabilities is larger than the male population. The data collected and presented here are shown in a summarized form to facilitate consultation and

the participation of Mexico with athletes and their disciplines is presented for each paralympic game.

Keywords: Paralympic games, paralympic sports, adapted sports, women, inclusion.

Introducción

Los juegos olímpicos antiguos fueron las justas que iniciaron con un movimiento griego que ahora se le reconoce como el evento deportivo más importante en el mundo, estos juegos se llevaban a cabo con un compromiso de honor y respeto por parte de los deportistas participantes, había espectadores y vendedores que asistían por la gran convocatoria que tenían estos juegos, sin embargo, a las mujeres no se les permitía participar ni ver las pruebas, aunque comenta Cartwright M. que sí se podía ver chicas jóvenes entre el público, hubo un caso famoso donde se incumplió esta regla de exclusividad masculina y fue el caso de Kallipateira, quien era la madre y entrenadora de Pisíodoro, él ganó su carrera y la madre celebró de manera demasiado exuberante en la multitud, quitándose la ropa y revelando su sexo, el castigo era la pena de muerte, a partir de ese evento se obligó a los entrenadores también asistir desnudos como sus atletas, para verificar que los entrenadores también fueran hombres (1).

Los juegos olímpicos modernos renacieron en 1896 y se llevaron a cabo en Atenas, Grecia con 241 atletas, las especialidades que participaron fueron: atletismo, ciclismo en pista, ciclismo en ruta, esgrima, halterofilia, lucha, natación, tenis y tiro (2). Nos comparte Contecha (2000) en su artículo Mujer y el olimpismo que del año 1900 a 1996 los juegos olímpicos de verano participaron el 17.55% de atletas femeninas y en los juegos olímpicos de invierno considerando de 1908 a 1998, la participación

femenina fue de 21.85% lo que indica que hay un crecimiento lento, pero a favorable (3).

En los últimos juegos olímpicos celebrados en Tokio 2020, la cantidad de atletas fue extraordinaria, según una publicación del Washington Post se logró una participación femenina del 49%, las delegaciones con mayor cantidad de mujeres fueron los países de México, Gran Bretaña y Estados Unidos (4). Para los juegos olímpicos del 2024 en París fue equivalente la participación de mujeres y hombres.

Inicio de los juegos paralímpicos y la participación femenina

Cuando nos referimos a los juegos paralímpicos sabemos que son aquellos en donde participan atletas con discapacidades variadas, sin embargo, pocos saben por qué recibieron dicho nombre, algunas personas lo asociaban con la palabra paralíticos, pero está lejos de la realidad. La raíz de la palabra viene de la preposición griega “para” que significa “junto a”, y al colocarlo junto a olímpicos, su significado resulta en “juegos paralelos a las olimpiadas” (5). Es por eso por lo que actualmente se celebran dentro del mismo evento, se llevan a cabo al terminar los juegos olímpicos con toda la gala que merecen.

Sus inicios se remontan al mes de septiembre de 1960, donde se llevaron a cabo los juegos paralímpicos 6 días después de haber concluido los juegos olímpicos en Roma-Italia, con una participación de 23 países y 400 atletas (6). En otra fuente proveniente de España se indica que los participantes fueron 18 países de los cuales 164 atletas eran hombres y 45 mujeres (7). Sin embargo, según el comité paralímpico internacional menciona que asistieron 23 países con 400 atletas en la edición verano, y fue hasta 1976 en Suecia que se incluyeron en el programa de invierno. Un dato valioso fue que en 1960 bajo la protección de la federación mundial de exmilitares y un grupo de trabajo internacional del deporte para discapacitados se fundó un lugar con la finalidad de estudiar aquellos problemas que tenían las personas con discapacidad para incursionar en el deporte. A consecuencia de este esfuerzo, se creó la organización internacional de deporte para discapacitados en el año de 1964, la cual ofrecía oportunidades para aquellos atletas que no cubrían los requisitos o requerimientos para una práctica deportiva estándar según la International Stoke

Mandeville Games, dentro de los cuales se encontraban personas con deficiencia visual, amputados, personas con parálisis cerebral y parapléjicos (8).

En estos primeros juegos paralímpicos realizados del 18 al 25 de septiembre de 1960, se llevaron a cabo 113 eventos de 8 diferentes disciplinas, compitieron 209 deportistas, y el país que obtuvo el primer lugar del medallero fue Italia con 29 preseas de oro, 28 de plata y 23 de bronce, participó con 23 hombres y 3 mujeres, pero el país que mayor cantidad de atletas femeninas presentó fue Gran Bretaña con 13 registros (8). Los países que no presentaron atletas mujeres para esa edición de juegos paralímpicos fueron Estados Unidos y Finlandia.

Cuando participó México por primera vez con atletas femeninas

La participación en juegos paralímpicos por parte de México fue en Heidelberg-Alemania en 1972, sin embargo, en esta justa no se llevaron atletas femeninas. Para la edición de Toronto-Canadá en 1976, México contó con la participación de 8 deportistas de la rama femenil en las modalidades de atletismo y natación.

A continuación, se presentan los datos históricos de las atletas femeninas mexicanas en los juegos paralímpicos, en el periodo de 1976 Heidelberg-Alemania a 2024 París-Francia 2024.

Conclusión

Resulta interesante reconocer a través de la historia, cuales fueron los eventos y disciplinas con participación femenina en los juegos paralímpicos y poder ver el incremento de atletas que, aunque paulatinamente fueron creciendo, no se ha detenido hasta lograr un número significativo en cada delegación, existen países que tardaron más en incluir a las mujeres en los certámenes deportivos, sin embargo, esta ola de acciones sociales que ha traído beneficios en cuanto a oportunidades, visibilidad y equidad, ha dado como resultado el fortalecimiento del deporte adaptado y sus especialidades.

México ha participado con un número diverso de atletas paralímpicas, teniendo su máxima expresión en Londres 2012, con 44 deportistas. Por lo que en 48 años el deporte adaptado se ha tenido que evolucionar de manera acelerada, pues no solo es una competencia aislada, en realidad todo inicia con el entrenamiento y competencia

Tabla 1. Participación de atletas mexicanas en juegos paralímpicos 1976-2024

Sede	Ciudad	Año	Mujeres	Disciplinas
París-Francia		2024	13	Atletismo, Natación, Tenis de mesa, Taekwondo, Remo
Tokio-Japón		2020	29	Atletismo, Natación, Judo, Levantamiento de potencia
Río-Brasil		2016	32	Atletismo, Natación, Judo, Levantamiento de potencia
Londres-Inglaterra		2012	44	Atletismo, Natación, Levantamiento de potencia
Pekín-China		2008	37	Atletismo, Natación, Judo, Levantamiento de potencia
Atenas-Grecia		2004	41	Atletismo, Natación, Levantamiento de potencia
Sídney-Australia		2000	29	Atletismo, Natación, Levantamiento de potencia
Atlanta-USA		1996	10	Atletismo, Tenis de mesa
Barcelona-España		1992	10	Atletismo
Seúl-Corea		1988	5	Atletismo
New York-USA		1984	14	Atletismo
Arnhem-Alemania		1980	8	Atletismo, Natación y Tenis de mesa
Toronto-Canadá		1976	8	Atletismo, Natación
Heidelberg-Alemania		1972	0	Sin participación de mujeres

Fuentes: 9-11

en la parte local, para que exista roce y prevalencia del mejor para obtener una selección digna de cada lugar, posterior a esto los estados y el país deben promover y dar condiciones de competencia adecuadas para el deporte adaptado provocando que haya más participación y mejores atletas en cada disciplina. Todo esto da como consecuencia el fortalecimiento y visibilidad del deporte adaptado, si los gobernantes y directores deportivos de cada estado y del país brindarán mejores condiciones para la práctica del deporte adaptado, México obtendría mayores preseas y la población de personas con una discapacidad tendrían ejemplos de vida en los cuales inspirarse.

Referencias

1. Cartwright M. World history encyclopedia en español, 18 3 2018. [En línea]. Available: <https://www.worldhistory.org/trans/es/1-440/los-antiguos-juegos-olimpicos/>.
2. Comité OI, olimpycs.com, 2024. [En línea]. Available: <https://olympics.com/es/olympic-games/athens-1896>.
3. Contecha CLF. Mujer y olimpismo, Ef deportes. P. 1, 2000.
4. Barrera LV, Cerero N, Plascencia I. The Washington Post, 9 8 2021. [En línea]. Available: <https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2021/08/09/juegos-olimpicos-tokio-2020-campeonas-medallas-mujeres/>.

5. Urbano J, López V, Jiménez M. Fundamentos del fútbol para ciegos, 2008, Wanceulen editorial deportiva S.L. ISBN: 978-84-9823-342-1, Sevilla, Esp.

6. Suárez CE, Ordaz RT, Salamanca MN, Vélez EAM, Marciano MAA. Resumen histórico del deporte adaptado y medallero paralímpico (1960-2020), *Körperkultur Science*, pp. 16-23, 2024.

7. Peralta VM. Mujeres Paralímpicas, Madrid: Grupo social ONCE, 2022.

8. International Paralympic Committee, s/f. [En línea]. Available: <https://www.paralympic.org/es/ipc/history>.

9. Wikipedia, wikipedia.org, wikipedia, 05 12 2019. [En línea]. Available: https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico_en_los_Juegos_Paral%C3%ADmpicos_de_Heidelberg_1972. [Último acceso: 3 7 2024].

10. CONADE, Gobierno de México, CONADE, Gobierno de México, s/f. [En línea]. Available: <https://www.gob.mx/conade/articulos/tokio-2020-mexico-supero-ultimas-dos-actuaciones-de-juegos-paralimpicos-291487>. [Último acceso: 3 7 2024].

11. CONADE, Gobierno de México, CONADE, Gobierno de México, comunicado de prensa 2271, 25 08 2016. [En línea]. Available: <https://www.gob.mx/conade/prensa/va-mexico-con-69-seleccionados-a-juegos-paralimpicos-rio-2016>. [Último acceso: 3 7 2024].

Como citar este artículo:

Suárez CE, Ordaz RT, Téllez OD. Mujeres en juegos paralímpicos. *Körperkultur Science* 2025; 3(5): 36-39.

Körperkultur Science

Recibido: agosto 2024

Aceptado: septiembre 2024